

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1736 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
О'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
О'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останковки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umurov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	
Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlashda oziq-ovqat xavfsizligining o'rni (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	1332
Hamidov Mahmudjon Abdug'affor o'g'li, Mamasoliyeva Maktuba Axmadullayevna	
Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish.....	1338
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyatini va unda ta'limni o'rni.....	1345
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
The role of introduction of the concept "economic production" in industrial enterprises in the development of small business.....	1351
Kamilova Anora Nasirovna	
O'zbekistonda vakolatli iqtisodiy operatorlar faoliyatini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish	1355
Yo'ldoshev Jasurbek Baxtiyor o'g'li	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalari faoliyati samaradorligini baholashning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1360
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari	1364
Isakov Janabay Yakirbaevich	
Investitsion salohiyat tushunchasi va uni boshqarishning zarurligi	1375
To'raev Jasurali To'raevich	
Samarali boshqaruv strategiyalarini shakllantirishda energiya sarfini optimallashtirish usullari	1379
Xamdamova Gavxar Absamatovna	

Banklarga zamonaviy xizmat turlarini joriy etishda infratuzilmaning roli	1385
Umarova Malika Baxtiyarovna	
Turistik korxonalar raqobatbardoshligi mohiyati	1391
Mahamadova Muslimaxon Muzaffar qizi	
Tijorat banklarida innovasion faoliyatni rivojlantirish strategiyasining asosiy yo'nalishlari	1394
Rahmanov Zafar Yashinovich	
O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lida: barqaror rivojlanish va energiya samaradorligi.....	1398
Nabiyev Olimjon Abdusalomovich	
Ishsizlikda gender tengsizligini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish	1403
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
“O'zbekneftgaz” AJ korxonalariga kiritilayotgan investitsiyalarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlili	1409
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Сотрудничество таможи с промышленностью: новый взгляд на обеспечение глобальной безопасности и экономической стабильности	1414
Муратова Шохиста Ниматуллаевна	
Agrar sohada kadrlar salohiyatining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	1420
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Влияние туризма на рост экспорта текстильной продукции	1426
Сулейманова Шоира Алавхановна	
Moliyaviy tizimda xavfsizlikni ta'minlash amaliyotini takomillashtirish masalalari.....	1432
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
The revenue manager in the hospitality industry	1441
Kalandarova Gulnoza	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange.....	1445
Abduganiev Abdulaziz	
Milliy iqtisodiyotimizga qimmatli qog'ozlar bozori orqali investitsiyalarni jalb etish yo'llari.....	1449
Rahimov Jasur To'liqin o'g'li	
O'zbekiston turizm industriyasida ekoturizm iyerarxiyasi: yuqori iqtisodiyot – jamoaga asoslangan ekologik tiklanish.....	1454
Vayskulov Ramazon, Xushvaqto'v Ramziddin, Turayev Javohir	
Роль и значение сферы туризма в переходе к зеленой экономике в Республике Узбекистан.....	1459
Саломов Фаррух Комил Угли	
Tijorat banklari rahbarlarining iqtisodiy komretentligini shakllantirish va xodimlarini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1464
Nigmatova Gulnora Nurxanbetovna	
Обесценение активов по МСФО	1469
Якубова Дилфуза Тургуновна	
Barqaror raqamli turizmning rivojlanish modellari: zamonaviy yondashuvlar va istiqbolli strategiyalar	1474
Shirinova Madina Murod qizi, Kaxorov Azamat Abdulloyevich	
Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	1481
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li, Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
Turkiy davlatlar tashkilotining iqtisodiy salohiyati	1486
Abduraxmonov Farxod Abdufarmonovich	
Sanoat korxonalarida mahsulotlar eksportining iqtisodiy mexanizmlari va xorijiy tajribasi	1491
Akramova Zuhraxon Baxtiyorjon qizi	
Paxta tozalash korxonalarida pnevmotransport tizimida paxta xomashyosining shikastlanishini aniqlovchi qurilmaning matematik model asosida amaliy tadqiq etish	1496
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning institutsional asoslari va boshqaruv modellari	1502
Bekzod Sherzodovich Sharipov	
Ishsizlarni rasmiy ish bilan bandligini ta'minlashning yangi usullarini ishlab chiqish imkoniyatlari.....	1509
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Mintaqa investitsion jozibadorligiga ta'sir etuvchi omillarni sotsiologik o'rganish va baholash	1513
J.A.Ismatullaev, A.Q.Do'lanov	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish samaradorligi.....	1519
Tohirov Sharofiddin Utkir O'g'li, Umarov Abdulaziz Abdulatib o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Davlat xaridlari tizimi shaffofligini oshirish orqali tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari.....	1523
O'roqov Uchqun Yunusovich, Hayitmurodov Samarbek Sanjar o'g'li	
Raqamli yevro va uning rivojlanish bosqichlari	1528
Tursunova I.X, Alimardonov E.D	
O'zbekistonda barqaror biznesni rivojlantirish.....	1531
Nuraliyeva Komila	
Rivojlangan mamlakatlarda investitsiyalarni jalb qilish – iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili.....	1536
Maxmudxodjaev Avaz Yunusjonovich	
O'zini o'zi band qilishni soliqlar vositasida tartibga solish va rag'batlantirishni takomillashtirish masalalari	1540
Ruziev G'anisher Usarovich	
Роль цифровой трансформации в развитии человеческого капитала: новые возможности для узбекистана	1547
Джультатова Светлана Рахматовна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini tashkil etishni nazariy asoslari	1554
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Экономическая эффективность оценки жилой недвижимости.....	1559
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Klaster korxonalariga investitsiyalarni jalb etish	1563
Karimova Nilufar Sadriiddin qizi	
Оценка способности отраслей легкой промышленности региона сохранять устойчивость в условиях конкурентной борьбы.....	1567
Рахмонов Хуршид Хайриддинович	
Investitsiya loyihalari samaradorligini baholash va monitoringini tashkil etish yo'nalishlari	1574
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Integratsiya va ekologik maqsadlar: iqtisodiy hamkorlik va barqaror rivojlanish orasidagi bog'liqlik tahlili.....	1579
Akmal Alisher O'g'li Abdujabborov	
Buxoro shahri mehmonxonalarida inklyuziv turizm uchun yaratilgan shart-sharoitlar va ularni rivojlantirish yo'nalishlari	1583
Abror Turobovich Jo'rayev, Istamxo'ja Olimovich Davronov	
Real sektor korxonalarida mahsulot tannarxini tahlil qilish va uni minimallashtirish.....	1588
Xudoyqulov Iloxom Jovmart o'g'li	
The main role of electronic document exchange technologies in the digitization of the economy in Uzbekistan and their development directions.....	1593
Sherali Toshniyozov	
Prospects of digital bank development in Uzbekistan.....	1598
Ziyadullayev Zuxriddin	
O'zbekiston Respublikasining innovatsion ko'rsatkichlarini korrelyatsion regression taxlili	1603
Abdullayev Bahodir Abdug'afarovich	

Innovasion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari.....	1611
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarning muvofiqligini ta'minlash orqali mahalliy budjetlar moliyaviy barqarorligini ta'minlash mexanizmini takomillashtirish.....	1615
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Nonparametric sequential point estimation of an unknown characteristic function.....	1621
Rakhimova Gulnoza Gafurovna	
Оценка потенциала инноваций и цифровизации для повышения конкурентоспособности газовой отрасли в Узбекистане	1629
Хамитов Фахри Махмут угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida soliqlarni rejalashtirish metodologiyasining bazaviy komponentlarini baholash.....	1634
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy faoliyatini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1639
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Oliy ta'lim myassasalarida innovasion menejment strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etishning nazariy asoslari.....	1644
Pulatova Dildora	
ECG signallarini tahlil qilish uchun yangi texnikalar.....	1649
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Neft shlamlaridan iqtisodiy samarador ikkilamchi xom ashyo olishning tahlili.....	1657
Ochilov Abduraxim Abdurasulovich, O'rinov Xurshidjon Xayriddin o'g'li, Uzakbaev Kamal Axmet uli	
Oilaviy tadbirkorlik va hunarmandchilikni mahallalarda yuritilish holati.....	1662
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Tadbirkorlik subyektlarini innovatsion faoliyatini rag'batlantirish va rivojlantirish.....	1666
Daniyarov Kuvatbay Dauirxanovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini baholash.....	1670
Jalilov Bahrom Sotiboldiyevich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliq mexanizmlari orqali rag'batlantirishning amaliy jihatlari	1674
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Qurilish sanoati korxonalarida boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish	1679
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Barqaror rivojlanish va mintaqalar ijtimoiy-ekologik holati bilan bog'liq tahlillar	1683
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Стратегическое планирование и прогнозирование экономики Узбекистана.....	1692
Тохиоров Талъат Олимжонович	
Tijorat banklarini tizimi barqarorligi ta'minlovchi aktivlarining prognozi.....	1700
N.Q. Xolov	
Synthesizing System Analysis, Mathematical, and Econometric Modeling to Foster Sustainable Development and Environmental Preservation: A Pathway to Enhancing Happiness and Social Capital.....	1704
Ostonaqulova Gulsarakhon Mukhammadyoqub kizi	
Диверсификация услуг в сельской местности в условиях цифровой экономики	1711
Халимов Шахбоз Халимович	
Kavar (capparis spinosa L.) o'simligining rivojlanish davrlarini mevasining sifat ko'rsatkichlariga ta'siri.....	1716
Merganov Avazxon Turgunovich	
Содействие занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов бедности.....	1719
Умирзокова Мухаббат Исмаджон кизи	
O'zbekistonda yo'llarning sifatini oshirgan holda investitsiyalarni jalb qilish asoslari	1723
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish holatining iqtisodiy tahlili	1727
Begmatova Shaxnoza Adxamovna	

O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI

Begmatova Shaxnoza Adxamovna,

Millat Umidi universiteti,

«Biznes boshqaruvi» kafedrasida katta o'qituvchisi

ORCID: 0000-0002-9838-2689

Annotatsiya: Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish O'zbekiston iqtisodiy siyosatining strategik maqsadlaridan biridir. Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish tadqiqot mavzusi doirasida tayyorlangan bo'lib, unda O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash tizimining ijtimoiy-iqtisodiy holati tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatimizda faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yanada yaxshilashga to'stinlik qiluvchi qator tizimli muammolar yoritilib, ularga tegishli takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik faoliyati, innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion g'oya, innovatsiyalar bozori, innovatsion loyihalar-startaplar, infratuzilma muassasalari.

Abstract: Support and development of entrepreneurship is one of the strategic goals of the economic policy of Uzbekistan. In this article, the improvement of the support system for small business entities was prepared within the framework of the research topic, which carried out an analysis of the socio-economic status of the support system for small business entities in Uzbekistan. They are also highlighted a number of systemic problems that prevent further improvement of conditions for the development of active entrepreneurship and innovation activities in our country.

Key words: entrepreneurial activity, innovation, innovation activity, Innovation idea, Innovation market, innovation projects-startups, infrastructure institutions.

Аннотация: Поддержка и развитие предпринимательства является одной из стратегических целей экономической политики Узбекистана. В данной статье совершенствование системы поддержки субъектов малого предпринимательства было подготовлено в рамках темы исследования, в рамках которого был проведен анализ социально-экономического состояния системы поддержки субъектов малого предпринимательства в Узбекистане. Также выделен ряд системных проблем, препятствующих дальнейшему улучшению условий для развития активного предпринимательства и инновационной деятельности в нашей стране.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, инновации, инновационная активность, инновационная идея, инновационный рынок, инновационные проекты-стартапы, инфраструктурные институты.

KIRISH

Hozirgi kunda dunyo iqtisodiyotini innovatsion yangiliklarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ayni paytda jamiyat hayotida innovatsion soha shu darajada jadal rivojlanmoqdaki, iqtisodiyotda innovatsiyalarning ulushi kundankunga ortib bormoqda. Natijada innovatsiya xuddi foydali qazilmalar, ishlab chiqarish quvvatlari va intellektual salohiyat kabi mamlakatning asosiy boyligiga aylanib bormoqda.

Jahon iqtisodiyotining rivojlanish yo'nalishlari shuni ko'rsatadiki, to'laqonli bozor iqtisodiyoti sari yo'l olgan barcha mamlakatlardan faqatgina 10 foizigina rivojlangan davlatlar maqomiga ko'tarila oladi. Ushbu davlatlar qatoriga iqtisodiy, madaniy va ma'naviy siyosatni to'g'ri yo'lga qo'ygan mamlakatlar kiradi. Ulardan esa atigi 7-8 tasi yuqori darajada rivojlangan davlatlar sirasiga kiritiladi, chunki faqat ular 50 ta makrotexnologiya bo'yicha yetakchilik qilib, jahon miqyosidagi ilmiy-innovatsion toifadagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga erishgan.

Zamonaviy sharoitda innovatsion jarayon korxonalar, tarmoq va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli XXI asrda, takomillashgan axborot va yangi texnologiyalar davrida, har qanday mamlakat ishlab chiqarishini rivojlantirish, uni yangi sifat bosqichiga ko'tarish, xalq farovonligi va hayot darajasini oshirish uchun innovatsion yondashuvlar zarur. Innovatsion jarayon rivojlanishning

tezlashishi (texnologiyalarni yangilash muddatini qisqartirish, yangi mahsulot va xizmatlarning paydo bo'lishi) bilan birga iqtisodiyot va jamiyatdagi sifat o'zgarishlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda soha oldidagi dolzarb vazifa – iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish yo'liga o'tkazishdir. Bu yo'lda asosan chet el investitsiyalarini jalb qilish orqali yalpi ichki mahsulot (YalM) tarkibida innovatsion mahsulotlar ulushini oshirish, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, sanoat mahsulotlari va eksport hajmlarini ko'paytirishga erishish maqsad qilib qo'yilgan. Shu bois, dunyoda tadbirkorlikning innovatsion salohiyatidan to'la va samarali foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bundan tashqari, mamlakatdagi tabiiy resurslarning tugab borayotgani va aholi soni oshayotganligini hisobga olsak, iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishini ta'minlash uchun aholi jon boshiga innovatsion mahsulotlar hajmi, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, chet el investitsiyalari miqdori kabi muhim ko'rsatkichlarning iqtisodiy-statistik tahlilini chuqur o'rganish zaruratga aylanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonning tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish holatini iqtisodiy tahlil qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar mavjud iqtisodiy omillar, davlat siyosati va xalqaro tajribalarni o'rganishni talab qiladi. Ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlar bu yo'nalishda muhim ma'lumotlar beradi.

M.S. Mirsaidov o'z tadqiqotlarida innovatsion tadbirkorlikning o'sishini ta'minlashda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan iqtisodiy ko'mak va imtiyozlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. U, ayniqsa, innovatsion loyihalar uchun kreditlash tizimining takomillashtirilishi va grantlar ajratilishi natijasida tadbirkorlik faolligining sezilarli darajada oshganligini ta'kidlaydi.

B.N. Navro'zzodaning ishlarida innovatsion rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalariga (ITTKI) ajratilayotgan mablag'lar hajmining yetarli emasligi qayd etiladi. U, shuningdek, O'zbekistonda texnologik klasterlar va innovatsion parklarni rivojlantirish zarurligini ilgari suradi.

A.X. Pardayev esa o'z izlanishlarida raqobatbardosh tadbirkorlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va ularning iqtisodiy samaradorligini alohida o'rganadi. U iqtisodiy ko'rsatkichlar o'sishida sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining muhim o'rin tutishini asoslaydi.

Xalqaro olimlar, xususan, Schumpeterning nazariy yondashuvlari innovatsion tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida ko'rib chiqadi. Schumpeterning "kreativ destruksiya" konsepsiyasi doirasida yangi texnologiyalar va innovatsiyalar orqali eski iqtisodiy tizimlarning yangilanishi tushuntiriladi. Ushbu nazariya O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayoniga ham mos keladi.

K. Frayman va J. Morgan o'z tadqiqotlarida innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi natijasida iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarida sezilarli yutuqlarga erishilayotganini ko'rsatadi. Ular, ayniqsa, texnologiyalarni transfer qilish va ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini tahlil qilgan.

Mazkur tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish uchun davlat siyosati, ilmiy-tadqiqot ishlari, texnologik infratuzilma va moliyaviy ko'maklar muhim rol o'ynaydi. Innovatsion tadbirkorlikning iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lishi uchun tizimli yondashuv va xalqaro tajribalarning o'zlashtirilishi talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonda tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish holatining iqtisodiy tahlili mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan holda tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida induksiya va deduksiya, statistik hamda qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilib, tadbirkorlik faoliyatining innovatsion rivojlanishi uchun shart-sharoitlar va imkoniyatlar asoslab berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan jadal ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning markazida aholi farovonligini oshirish maqsadi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ushbu maqsadga erishishda aholining tadbirkorlik faoliyatiga bo'lgan qiziqishi va rag'batini oshirish muhim yo'nalishga aylandi.

Shu munosabat bilan, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi"da quyidagi muhim vazifalar belgilangan¹:

- Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususi sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga, eksportdagi ulushini esa 60 foizga yetkazish;
- Har yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan "Ochiq muloqoti"ni o'tkazish;

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.

- Hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes inkubatorlar tizimini rivojlantirish;
- Sharoiti og'ir bo'lgan tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish;
- Ilg'or xorijiy tajriba asosida faktoring amaliyotini rivojlantirish;
- 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizga tushirish;
- Hududlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mavjud tuzilmalar faoliyatini takomillashtirish;
- Tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur ma'lumotlarni erkin foydalanishga chiqarish;
- Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektorga keng yo'l ochish;
- Iqtisodiy munosabatlarda erkin bozor tamoyillarini joriy etishni kengaytirish.

Bundan tashqari, mamlakatimizda fuqarolarning mehnat qilish va tadbirkorlik orqali daromad topish tashabbuslarini ro'yobga chiqarish barcha bo'g'indagi davlat organlarining birlamchi vazifasi sifatida belgilangan. Shu bilan bir qatorda, Yangi O'zbekiston strategiyasida iqtisodiy siyosatning asosiy tamoyili sifatida: "Har bir fuqaro boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi, har bir oila farovon bo'lsa, mamlakat farovon bo'ladi" degan g'oya ta'kidlanadi.

Qisqa vaqt ichida mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlikni tartibga solish va uning rivojlanishini rag'batlantirishga yo'naltirilgan institutlar shakllandi. Bu borada davlat tomonidan ustuvorlik berilayotgan pul-kredit va byudjet-soliq siyosati doirasidagi imtiyozlar, shuningdek, investorlar va innovatsion mahsulot (ishlar, xizmatlar) iste'molchilarini aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, innovatsion infratuzilma subyektlari o'rtasida kooperatsiyani rivojlantirish orqali ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etish maqsadga muvofiqdir.²

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning ta'biri bilan aytganda: "Biz erishgan muvaffaqiyatlarimiz bilan cheklanmaymiz va yangi o'zgarishlar ko'lamini yanada kengaytirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu o'rinda gap avvalo qonunning so'zsiz ustuvorligi, fuqarolik jamiyati institutlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, inson huquqlari va gender tenglikni, so'z va e'tiqod erkinligini ta'minlash haqida bormoqda. Biz iqtisodiy sohada bundan buyon ham tadbirkorlar uchun eng qulay sharoitlarni yaratish, korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish, raqobat va innovatsion biznes muhitining rivojlanishini rag'batlantirish yo'lidan boramiz".³

Joriy yilning Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilinishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning uzviy va mantiqiy davomi bo'ldi. Shuningdek, 2024-yil 1-fevraldan qonunchilik talablariga rioya etgan holda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni aniqlash va qo'shimcha rag'batlantirishni nazarda tutuvchi «Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi» joriy etildi. Ushbu reytingga ko'ra, tadbirkor qanday imtiyoz yoki rag'bat olishi ularning faoliyatida shaffoflikni qaysi darajada ta'minlashiga bog'liq bo'ladi. Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi tadbirkorlarga birinchi o'rinda e'tirof berib, ularning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Qolaversa, kasanachilik va hunarmandchilik yo'nalishida yangi ish boshlayotgan xotin-qizlar uchun tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish, rivojlantirish va takomillashtirish, shuningdek, ularga uslubiy yordam ko'rsatish maqsadida ta'lim tashkilotlarida tajribali kasanachilar va hunarmandlarni jalb qilgan holda kasb-hunarga o'qitish kurslari tashkil etildi.

Bundan tashqari, mamlakatda "Global innovatsion indeksda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilash va 2030-yilga qadar reytingning top-50 mamlakatlari qatoriga kirish" vazifasi belgilangan. Shundan kelib chiqib, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi doirasida qabul qilingan "Iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalarini va ilm-fan muassasalarining kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish" nomli 51-maqsadda quyidagi vazifalar belgilangan:

Innovatsion hududga aylantirilayotgan tumanlarda mavjud analoglariga nisbatan 50 foizgacha arzonlashtirilgan va sifatli, xom ashyo narxiga nisbatan 2-3 baravar yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish;

Umumiy qiymati 165,9 milliard so'mlik jami 195 ta loyihani amalga oshirish;

Global innovatsion indeksda qayd etilgan past indikatorlar bo'yicha O'zbekiston pozitsiyasini yaxshilash.

Shu asosda, 2026-yilga qadar O'zbekistonning Global innovatsiya indeksidagi o'rnini 56-o'ringa ko'tarish maqsad qilib olingan. E'tiborlisi, O'zbekiston ushbu indeksga ilk bor 2015-yilda kiritilib, 130 dan ortiq davlatlar ichida 122-o'rinni egallagan. 2020-yilda mamlakat 93-o'ringa, 2021 va 2022-yillarda esa mos ravishda 86 va 82-o'rinlarga ko'tarilgan (1-jadval).

2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 майдаги «Фаол тadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish b'yiicha q'vshimcha chora-tadbirlar t'vg'risida» gi PQ-3697-sonli Qarori.

3 Президент Шавкат Мирзиёевнинг «Марказий Осиё – Европа Иттифоқи» биринчи саммитидаги нутқи (<https://president.uz/uz/lists/view/5649>) дан.

1-jadval. Global innovatsiya indeksida, sub-indekslarida O'zbekistonning so'ngi to'rt yildagi ko'rsatkichlari.⁴

Yillar	Global innovatsiya indeksi	Innovatsiyalarga investitsiyalar	Innovatsiyalar natijalari
2020	93	81	118
2021	86	75	100
2022	82	68	91
2023	82	72	88

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 2023-yilgi reytingda O'zbekiston 132 ta davlat orasida 82-o'rinni egallab, o'z o'rnini o'tgan yilga nisbatan o'zgartirmadi. O'zbekiston innovatsiyalar sohasida milliy iqtisodiy rivojlanish darajasiga solishtirganda yuqori ko'rsatkichga ega mamlakatlar qatoridan joy oldi. Bu esa yalpi ichki mahsulotga nisbatan innovatsiyalarning samaradorligi yuqori ekanligini ko'rsatdi.⁵ Indeksda mamlakatlar to'rt daromad guruhiga (yuqori, yuqori-o'rta, quyi-o'rta va past) bo'lingan bo'lib, O'zbekiston quyi-o'rta daromad guruhida 37 ta davlat ichida 10-o'rinni egalladi. Mintaqalar bo'yicha innovatsion iqtisodiyotlar tasnifida esa O'zbekiston 10 ta Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari orasida 4-o'rinni band etdi.

2023-yilgi hisobotda O'zbekiston innovatsiyaga investitsiyalar (innovation input) subindeksida 72-o'rinni egallagan bo'lsa, innovatsion natijalar (innovation output) subindeksida o'tgan yilga nisbatan 3 pog'onaga ko'tarilib, 88-o'rinni egalladi. Mazkur subindeksda ijobiy dinamika saqlanib qoldi. Shuningdek, reytingda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'z o'rnini yaxshilashga erishildi:

- Institutlar: +8 pog'ona;
- Infratuzilma: +1 pog'ona;
- Bilim va texnologiya mahsulotlari: +2 pog'ona;
- Ijodiy mahsulotlar: +9 pog'ona.
- Biroq, quyidagi yo'nalishlarda pasayish kuzatildi:
- Inson kapitali va ilmiy tadqiqotlar: -24 pog'ona;
- Bozor rivojlanishi: -9 pog'ona;
- Biznes rivojlanishi: -4 pog'ona.

Global innovatsiya indeksi doirasida erishilgan yutuqlarga qaramay, kamchiliklar hamon mavjud. 2023-yilda O'zbekiston belgilangan maqsadli ko'rsatkich – 74-o'ringa chiqish borasida yetarli natijaga erisha olmadi. Mamlakatda innovatsiyalarga kiritilgan investitsiyalarga nisbatan olinayotgan natijalar darajasi past bo'lib, bu muammo hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Shuningdek, reytingda o'zni muntazam past baholanib kelayotgan hamda ma'lumoti mavjud bo'lmagan indikatorlar saqlanib qoldi (2-jadval).

2-jadval. Global innovatsiya indeksida O'zbekistonda tadbirkorlik muhiti bilan bog'liq indikatorlar dinamikasi⁶.

№	Yo'nalish	Indikator nomi	Global innovatsiya indeksdagi o'rni		
			2021-yil	2022-yil	2023-yil
O'zbekistonning Global innovatsiya indeksidagi o'rni			86	82	82
	Institutlar	Biznes uchun operatsion barqarorlik (Siyosiy va operatsion barqarorlik)	80	74	74
		Tartibga solish sifati	126	123	104
		Biznesni qo'llab-quvvatlash siyosati (Biznes boshlashning osonligi)	8	22	23
		Tadbirkorlik siyosati va madaniyati (To'lovga layoqatsizlikni hal qilishning osonligi)	90	-	-

4 Global innovatsiya indeksi hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan. Butun jahon intellektual mulk tashkiloti-ning rasmiy sayti, www.wipo.int

5 Global innovatsiya indeksi hisobotlari (2020 – 2023 йй.). Jahon intellektual mulk tashkiloti.

6 Global innovatsiya indeksi hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan. Butun jahon intellektual mulk tashkiloti-ning rasmiy sayti, www.wipo.int

		Startup va skeylamlarni moliyalashtirish (Kredit olishning osonligi)	61	-	-
	Bozor rivojlanishi	Xususiy sektorga ichki kredit berish	95	87	90
		Mikromoliya tashkilotlarining kredit portfeli	80	51	49
		Venchur kapital investorlari	-	-	-
		Venchur kapital oluvchilar	-	-	-
0		Jalb qilingan venchur kapital	-	-	-
1		Mahalliy sanoatning xilma-xilligi	22	37	42
2		Biznes-korxonalar tomonidan amalga oshiriladigan tadqiqot va ishlanmalarga yalpi harajatlar	72	69	69
3	Biznes rivojlanishi	Biznes-korxonalar tomonidan moliyalashtirilgan ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarga yalpi harajatlar	38	39	40
4		Universitetlar va iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi ilmiy hamkorlik	-	29	32
5		Qo'shma korxonalar/strategik birlashmalar bo'yicha kelishuvlar	62	66	96
6	Bilim va texnologiya mahsullari	Yangi bizneslar (Yunikorlar bahosi)	63	49	48

Indeksning 2023-yilgi hisobotida 10 ta ma'lumoti mavjud bo'lmagan va 10 ta zaif indikatorlar qayd etilgan. Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, jami mavjud bo'lmagan indikatorlarning yarmi, ya'ni 5 tasi to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlik muhiti ma'lumotlaridan kelib chiqadi. Xususan, "tadbirkorlik siyosati va madaniyati" hamda "startup va skeylamlarni moliyalashtirish" indikatorlari Global Tadbirkorlik Monitoringi (GEM) doirasida mamlakatda tadbirkorlik muhitini baholash bo'yicha Milliy ekspert so'rovini o'tkazish orqali shakllantiriladi va olingan natijalar Global Innovatsiya Indeksida aks ettiriladi.

Tadbirkorlik muhiti bilan bog'liq boshqa indikatorlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, 4 ta indikatorning o'rnini so'nggi uch yil davomida yaxshilangan bo'lsa, 7 ta holatda o'rnini pasaygan yoki o'zgarishsiz qolgan.

Bugungi kunda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan ushbu muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bir qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, Global Tadbirkorlik Monitoringi konsorsiumi bilan hamkorlikda "tadbirkorlik siyosati va madaniyati" hamda "startup va skeylamlarni moliyalashtirish" indikatorlarini shakllantirish yuzasidan Milliy ekspert so'rovi o'tkazildi. Ushbu so'rov natijalari tahrirlanib, xalqaro institutga taqdim etilib, Global Innovatsiya Indeksining 2024-yilgi hisobotiga kiritish uchun yuborildi.

Bundan tashqari, "venchur kapital investorlari", "venchur kapital oluvchilar" va "jalb qilingan venchur kapitali" indikatorlari bo'yicha ma'lumotlarni shakllantirish yuzasidan Refinitiv kompaniyasi vakillari bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Ushbu indikatorlarga taalluqli ma'lumotlar shakllantirilmoqda. Shu bilan birga, Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan sohada boy tajribaga ega nufuzli xalqaro konsalting kompaniyalar bilan aloqalar o'rnatilib, mamlakatda innovatsion muhitni rivojlantirish, ilg'or xorijiy tajribalarni jalb qilish, tadbirkorlik va startup ekotizimini qo'llab-quvvatlash bo'yicha faol ishlar olib borilmoqda.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "...bundan keyin biz rivojlanishda ilmni asosiy rolga qo'yishimiz lozim. Ilmiy tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar va iqtisodiyot, siyosat borasida qilinayotgan har bir qadam ilmga va ilmiy izlanmalarga asoslangan bo'lishi kerak."⁷

Keyingi yillarda kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanish darajasini oshirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar o'z natijasini bermoqda. Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YalMdagi ulushi bo'yicha qayd etilgan ko'rsatkichlar aksariyat bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan yuqori hisoblanadi. 2024-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, mamlakatimizda ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 614 897 tani (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz) tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 10,6 foizga oshgan. Ularning so'nggi besh yilning mos davrlaridagi dinamikasi esa quyidagicha: 2020-yilda – 353 921 ta, 2021-yilda – 436 981 ta, 2022-yilda – 488 936 ta, 2023-yilda – 555 971 ta, 2024-yilda – 614 897 ta.

2024-yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko'ra, kichik tadbirkorlik (biznes) subyektlari tomonidan 257 993,6 mlrd so'm miqdorida qo'shilgan qiymat yoki iqtisodiyotdagi yalpi qo'shilgan qiymatning 47,5 % i yaratilgan.

⁷ 16 январ куни Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2024 йилда макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишни таъминлаш бўйича устувор вазифалар муҳокамаси юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилиши.

Shundan 37,1 % i qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi, 12,8 % i sanoat, 9,6 % i qurilish tarmoqlari va 40,5 % i xizmatlar sohasiga to'g'ri kelgan. Kichik tadbirkorlik (biznes) subyektlari ulushi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari bo'yicha qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 96,7 %, qurilishda 74,8 %, xizmatlar sohasida 40,1 % va sanoatda 21,9 % ni tashkil etgan.

O'zbekistonda korxonalarining umumiy soni biroz qisqarishni boshdan kechirayotgan bo'lsa-da, kichik biznes sezilarli barqarorlik va o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda. 2024-yil 1-avgust holatiga ko'ra, O'zbekistonda 461,1 ming korxonalar va tashkilot faoliyat ko'rsatmoqda, shundan 392,7 mingtasi kichik korxonalar va mikrofirmalardir. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, jami korxonalar soni 2023-yilda 467,7 mingtadan kamaygan bo'lsa-da, faoliyat yuritayotgan korxonalarining, xususan, savdo (32,6 foiz), sanoat (13,7 foiz) va qishloq xo'jaligi (7,4 foiz)dagi ulushi yuqoriligicha qolmoqda. Korxonalarining eng yuqori konsentratsiyasi poytaxt – Toshkent (21,3 foiz), shuningdek, Toshkent (9 foiz), Samarqand (8,8 foiz), Farg'ona (8,3 foiz) va Buxoro (6,5 foiz) viloyatlarida kuzatilmoqda. Bu esa mintaqa iqtisodiyoti mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida asosiy rol o'ynashidan dalolat beradi. Yil boshidan buyon O'zbekistonda 713,7 ming korxonalar ro'yxatga olingan, bu o'tgan yilga nisbatan 6 foizga ko'pdir.⁸ Bu tadbirkorlik faoliyati nafaqat saqlanib qolayotgani, balki ortib borayotganini tasdiqlaydi. Bu esa aholi o'rtasida iqtisodiy ishonch ortib borayotganidan dalolat berishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining innovatsiyalar sohasida yetakchi korxonalar tahlili innovatsion faoliyatga to'sqinlik qiluvchi quyidagi omillar mavjudligini ko'rsatadi:

- tadbirkorlik subyektlariga bozorda o'z o'rnini egallash va ular tomonidan yaratilgan intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan huquqlarni tasarruf etish imkonini beruvchi me'yorlarning yo'qligi bilan bog'liq bo'lgan ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish muammolari;
- ilmiy-texnikaviy faoliyatning istiqbolli natijalariga iqtisodiyotning real sektori tomonidan talabning yo'qligi, innovatsion mahsulotlar bozorining rivojlanmaganligi;
- ilg'or texnologiyalarni tezkor rivojlantirish uchun malakali kadrlar yetishmasligi;
- innovatsiyalarni sinash uchun yuqori texnologiyali sanoatning mavjud emasligi;
- risklarni moliyalashtirish fondlarining rivojlanmaganligi;
- ilmiy tashkilotlar, ta'lim muassasalari va sanoat korxonalarini o'rtasidagi aloqaning zaifligi;
- innovatsion tadbirkorlikning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- aholining innovatsion madaniyatining me'yorlarga javob bermasligi (3-jadval).

3-jadval. O'zbekistonda innovatsion salohiyatning moddiy tarkibi (nisbiy ko'rsatkichlar)⁹.

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Asosiy fondlarning eskirganlik darajasi	Yil boshiga	67	78	61	56	57	61	64
2.	Ilmiy sohada asosiy fondlar jami qiymati	%	31	28	32	33	37	34	38
3.	Asosiy fondlarning yangilanish koeffitsienti	%	9	12	12	14	15	15	16
4.	ITTKIning amalga oshiruvchi tashkilotlar	%	1,1	1,3	1,8	2,4	3,4	4,7	5,8
5.	Innovatsion-faol korxonalar	%	9	9	11	13	18	21	23
6.	Sanoat tarmog'ida innovatsion-faol korxonalar	%	6	6	8	9	12	11	13

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, respublikada so'nggi yillarda asosiy fondlarning eskirganlik darajasi 64 foizni, ularning yangilanish koeffitsienti esa o'rtacha 16 foizni tashkil qilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, innovatsion jarayonlarga to'siq bo'layotgan omillardan biri sanaladi (4-jadval).

⁸ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика агентлиги маълумотлари.

⁹ Ушбу жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилди.

4-jadval. O'zbekistonda innovatsion salohiyatning natijaviy tarkibi (nisbiy ko'rsatkichlar)¹⁰.

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Fan va ilmiy xizmat ko'rsatish tarmog'idagi foydaning jami sanoatdagi foydaga nisbati	%	43	52	58	64	67	72	78
2.	Fan va ilmiy xizmat ko'rsatish tarmog'ida jami ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarda foyda ulushi	%	72	72	76	78	81	83	86
3.	Sanoatdagi innovatsion tovar va xizmatlar hajmi	%	4	4,9	6,9	7,4	7,8	8,3	8,8
4.	Sanoatning innovatsion-faol korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilgan texnologik innovatsiyalarga qilingan jami xarajatlar	%	72	75	78	81	84	87	91
5.	Yaratilgan va amaliyotga joriy etilgan ilg'or ishlab chiqarish texnologiyalari nisbati	marta	1,4	1,7	2,1	2,6	2,8	2,8	2,9
6.	Eksport va imrort qilingan texnologiyalar nisbati	%	31	38	35	41	46	49	53
7.	Yaratilgan va haqiqatda foydalanilgan yangiliklarning o'sish sur'atlari	%	102,4	103,1	103,6	102,9	102,3	103,1	103,9
8.	Har 1 mln. kishidan patent uchun kelib tushgan arizalar soni	ta	182	210	518	1286	1869	1862	1871
9.	Yangi innovatsion tovar va xizmatlar ulushi	%	9	12	16	28	31	26	26
10.	Ishlab chiqarishda mashinasozlik ulushi	%	4	4,8	5,7	6,3	7,4	7,1	7,5

4-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda 2015-yilga nisbatan fan va ilmiy xizmat ko'rsatish tarmog'idagi foydaning jami sanoatdagi foydaga nisbati 1,8 martaga, sanoatda innovatsion tovar va xizmatlar hajmi 2,2 barobarga, yangi innovatsion tovar va xizmatlar ulushi esa deyarli 3 barobarga ortgan (5-jadval).

5-jadval. O'zbekistonda innovatsion salohiyatning moliyaviy tarkibi (nisbiy ko'rsatkichlar)¹¹.

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	ITTKI kiritilgan investitsiyalar hajmi (YalMga nisbatan)	%	0,1	0,12	0,2	0,3	0,3	0,3	0,33
2.	Nomoddiy aktivlarga kiritilgan investitsiyalar hajmi	%	11	11	12	12,5	12,3	12,7	12,9
3.	Ilmiy tadqiqot va ishlanmalarda korxonalarining o'z mablag'lari hajmi	%	17	17,3	18	21	21	21,7	22,5
4.	Ilmiy tadqiqot va ishlanmalarga ajratilgan byudjet mablag'lari hajmi	%	2,8	3,7	5,1	5,7	6,4	8,5	9,3
5.	ITTKI uchun ajratilgan xarajatlarning YalMdagi ulushi	%	0,02	0,1	0,14	0,19	0,22	0,28	0,33
6.	ITTKI uchun ajratilgan xarajatlarning davlat byudjetidagi ulushi	%	1,2	1,5	1,9	2,1	2,7	3,2	3,8

10 Ushbu jadval Ўzbekiston Respublikasi davlat statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzildi.

11 Ushbu jadval Ўzbekiston Respublikasi davlat statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzildi.

Ta'kidlash joizki, innovatsiyalar asosan xorijiy raqobatga uchragan korxonalar tomonidan amalga oshiriladi. Shuning uchun innovatsion loyihalarni to'g'ridan-to'g'ri davlat tomonidan moliyalashtirishdan ko'ra, bozorlarda raqobat muhitini shakllantirish, O'zbekiston korxonalari uchun kredit olish bo'yicha cheklolarni kamaytirish va umuman moliya tizimini rivojlantirish bo'yicha choralar samaraliroq hisoblanadi. Bunday strategiya milliy iqtisodiyotni imitatsion modeldan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tish uchun zarur shartdir (6-jadval).

6-jadval. O'zbekistonda innovatsion salohiyatning kadrlar bo'yicha tarkibi (nisbiy ko'rsatkichlar)¹².

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ilmiy xodimlar o'rtacha ish haqining iqtisodiyotdagi o'rtacha ish haqiga nisbati	%	56	61	63	65	71	71	73
2.	Umumiy bandlikda ITTKda band bo'lganlar salmog'i	%	1,4	1,7	2,1	2,6	3,1	3,3	3,6
3.	Umumiy bandlikda tayanch doktorant va doktorantlar salmog'i	%	1,1	1,3	1,3	1,2	1,5	1,8	2,2
4.	OTMLar professor-o'qituvchilari tarkibida fan nomzodi yoki falsafa doktori (PhD) va fan doktorlari salmog'i	%	32	32	35	28	29	31	35
5.	Fan va ilmiy xizmat ko'rsatish tarmog'ida tovar va xizmatlar ishlab chiqarish xarajatlari tarkibida ish haqi xarajatlari salmog'i	%	12	18	18	15	22	26	29
6.	Ishga kirgan va ishdan ketgan ilmiy xodimlar nisbati	%	10	12	18	11	9	9	9
7.	Har 10000 kishiga to'g'ri keladigan talabalar soni	Kishi	85	84	84	84	91,2	215	341

Innovatsiyalarga asoslangan kuchli iqtisodiyotni yaratish uchun mamlakatlar, avvalo, yuqori sifatli ta'lim tizimi, mustahkam tadqiqotchilik salohiyati hamda kuchli tadbirkorlik muhitini qo'llab-quvvatlashi zarur. Mamlakatda jahon miqyosidagi universitetlar hamda eng so'nggi texnologik jarayonlarga moslashuvchan iqtisodiyot tarmoqlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ko'plab tadqiqotchilar, investorlar va innovatsion tadbirkorlarning mavjudligi innovatsiyalarning sezilarli darajada o'sishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning jahon bozorida zamonaviy ilmiy hajmdor mahsulotlar ishlab chiqarish ulushi juda past darajada. Shuning uchun, eng avvalo, jahon bozorida raqobatbardosh mahsulotlar yaratish va ishlab chiqarishga yo'naltirilgan innovatsion faoliyat turlariga moliyaviy va tashkiliy yordam berilishi lozim. Tadbirkorlarni qiynash borasidagi qisqa tariximizda yo'l qo'yilgan xatolarni yana va yana takrorlashdan tiyilishimiz kerak. Tadbirkorlarni gap-so'zlar bilan aldamasdan, ularga amaliy yordam ko'rsatish zarur.

Nazarimizda, bu yordam siyosiy emas, balki amaliy bo'lishi kerak. Tadbirkor uchun kimningdir haqligi emas, balki ularga yaratilgan shart-sharoitning sifatli bo'lishi muhimdir. Hukumat tadbirkorlar hozirgi shartli komfort holatidan noqulay, yangi muhitga o'tayotganini teran anglab, bu jarayonda ularga faol yordam ko'rsatishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: «Bizning bosh vazifamiz – tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish uchun eng qulay shart-sharoitlar yaratishni ta'minlashdir. Biznes bilan shug'ullanayotgan har bir kishida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga astoydil ishonch bo'lishi shart. Odamlar biznes bilan shug'ullanishdan manfaatdor bo'lishi zarur. Tadbirkor va xalq boy bo'lsa – mamlakat ham boy bo'ladi».

Keyingi yillardagi eng ustuvor vazifa — zamonaviy texnologiyalarga asoslangan, yuqori ish haqi taklif etadigan yangi ish o'rinlarini tezkorlik bilan yaratishdir. Innovatsion tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirish ushbu muammoning amaliy yechimlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi 2022–2026-yillarga mo'ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasi yuqori texnologik va ilm-

12 Ushbu jadval Ўзбекистон Республикаси давлат статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилди.

fanga asoslangan yangi va zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini, shuningdek, yuqori ish haqiga ega bo'lgan ish o'rinlarini yaratish orqali uzoq muddatli rivojlanish yo'nalishlari hamda dasturlarini belgilab bermoqda.

Respublikamizda innovatsion tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ichki va tashqi bozorda raqobatlasha oladigan sifatli mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish faoliyatini izchil yo'lga qo'yish, shuningdek, ushbu sohani mustahkam iqtisodiy tarmoqqa aylantirishni ta'minlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirsaidov M.S. Tadbirkorlik asoslari. – T.: "O'zbekiston", 2002.
2. Navro'zzoda B.N. Marketing: bozorni bilish mahorati. O'quv-metodik qo'llanma. Buxoro. "BuxDU nashriyoti", 2006.
3. Pardayev A.X., Azimov B. Korxonalar faoliyatini soliqlar vositasida tartibga solish. Toshkent.: "ZAR-QALAM", 2005.
4. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. Cambridge.: Harvard University Press, 1934.
5. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London.: Pinter Publishers, 1987.
6. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New York.: Harper & Row, 1985.
7. Lundvall B.-Å. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London.: Pinter Publishers, 1992.
8. Глобал инновация индекси ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Бутун жаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг расмий сайти, www.wipo.int
9. Глобал инновация индекси ҳисоботлари (2020 – 2023 йй.). Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти.
10. Глобал инновация индекси ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Бутун жаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг расмий сайти, www.wipo.int
11. 16 январь куни Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2024 йилда макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишни таъминлаш бўйича устувор вазифалар муҳокамаси юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилиши.
12. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика агентлиги маълумотлари.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

